

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1068 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisiy faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘sinh indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomiddin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farhod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarning o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foyda” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafruz	
The impact of exchange rate policy on the financial-monetary system and economic growth.....	459
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
Современные вызовы и модельные подходы к обеспечению конкурентоспособности банковской системы Узбекистана.....	464
Юлдашева С.Ш.	
Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda soliq mexanizmidan samarali foydalanish yo'llari	470
Ishimova Mohinur Absalomovna	
Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan.....	477
Feruz Karimov	

Tijorat banklarida biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari.....	482
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat zonalarining rivojlanish bosqichlari va huquqiy-me'yoriy asoslari	488
Vafojev Akmal Ikromovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishda Germaniya tajribasi	493
Pardayeva Maftuna Ulug'bek qizi	
Korxonalar moliyaviy faoliyati bo'yicha auditorlik risklarini xalqaro standartlar asosida baholash	497
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Abduxalil-zoda Ra'no Muzaffar qizi	
Ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibi va ularni pasaytirish usullari	501
Sodiqov Mirahror Abbos o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy budjetlarning ahamiyati.....	509
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
The role of small business enterprises in enhancing the well-being of the population in Uzbekistan	513
Djalilova Shaxlo Ismoiljon kizi	
O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlari tahlili	518
Alikulov Azamat Tuygunovich	
Kichik sanoat zonalarini faoliyatining iqtisodiy-statistik tahlili (Surxondaryo viloyati misolida).....	522
Ozoda Batirovna Sakiyeva	
Hududlarning innovatsion turistik salohiyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	528
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Integrating circular economy principles in marketing and operations of grape export companies for green transition.....	534
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
Foreign experiences of improving the quality of services in the field of tourism.....	541
Raxmonov Siyovush Turob ugli	
Z avlodining iste'dodli vakillari uchun raqobat: davlat boshqaruvi sektorining maqsadga yo'naltirilgan raqamli avlodni jalb etish strategiyalari.....	546
Nosirova Shaxzoda Bohodir qizi	
O'zbekiston Respublikasida uglerod solig'ini joriy etish orqali soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish imkoniyatlari: ekologik, iqtisodiy va institutsional yondashuv	560
Jo'rayev Ahmad Saitnazar o'g'li	
Tijorat banklari reytingiga ta'sir qiluvchi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili.....	566
Karabayev Nodir Abduhamidovich	
Budjet tashkilotlarida tuziladigan moliyaviy hisobotlarning ahamiyati.....	578
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinovna	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	582
Хусейнов Рахим Али оглы	
Zamonaviy HR texnologiyalarining korxonalar samaradorligiga ta'siri: "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tajribasi.....	589
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion menejment strategiyalarining samaradorligini oshirish yo'llari	593
Pulatova Dildora Abdushukurovna	
Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning bugungi kunda o'rni va ahamiyati.....	600
Xolmirzayeva Gulruxsor Maxammetovna	
Интеграция информационно-коммуникационных технологий в зеленую экономику: цифровые технологии для устойчивого развития.....	604
Бозорова Ирина Жуманазаровна	

Xorijiy mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning o'ziga xos jihatlari	608
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Цифровизация зеленой экономики: синергия технологий для устойчивого будущего	616
Мухамадиева Кибриё Баходировна, Умарова Надира Рахмановна, Шарипова Зулфия Шокиржоновна, Эшпулатова Хусния Мирғолиб кизи	
O'zbekistonda to'qimachilik mahsulotlari bozori va rivojlanishi	621
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
Samarqand viloyatida tikuv-to'qimachilik sanoatining rivojlanish holati va ishlab chiqarish hajmining prognozi.....	629
Ikramova Taxmina Latifovna	
Повышение эффективности управления рисками в проектах государственно-частного партнерства в сфере услуг	639
Айтбаева Гульзада Куанышбаевна	
Surxondaryo viloyati iqtisodiy o'sish darajalarini ekonometrik modellashtirish	645
Pardayeva Ma'rifat Muzaffarovna	
Зарубежный опыт развития экономики ресурсно-сырьевых регионов: модели диверсификации и возможности адаптации.....	654
Севара Кахрамоновна Хакбердиева	
Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirishning ahamiyati.....	658
Abduvoxidova Mohinur Akmalovna	
O'zbekiston sug'urta bozorida esg va yashil moliya instrumentlaridan foydalanish holati va imkoniyatlari.....	662
Zoyirov Laziz Subxonovich	
Xorazm viloyatida transport xizmatlari ko'rsatishning amaldagi holati tahlili va uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	668
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	
Ulgurji savdo qoidalari va chakana savdodan farqli tomonlari	678
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
Xalqaro integratsiya jarayonlarida raqamli iqtisodiyotning o'rni.....	684
Zaripov Xurshid Zakir o'g'li	
Mahalliy budjetlar daromadlari va xarajatlarining hozirgi holati	690
Himmatov Abdisamat Xalilovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida aholining moliyaviy madaniyatini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	696
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	
Цели устойчивого развития и роль цифровых платформ в сфере трудовой миграции	702
Газиёва Сулхия Саидмашрафовна	
Onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligini shakllantirishda marketing strategiyalarining o'rni.....	706
Vaxromov Xudoyor Xabibullo o'g'li	
Методологические основы оценки эффективности «зеленых» технологий в строительном секторе.....	710
Тожиева Дилфуза Бабамуратовна	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlar auditi masalalarini rivojlantirish.....	715
Mahmudov Saidjamol Kadirjanovich	
O'zbekiston Respublikasi soliq ma'murchiligini takomillashtirish jarayonlari	722
Mahmudova Sevara Rahmat qizi, Alardonov Muxammadali Ibragimovich	
Improving the efficiency of modern housing fund management system	726
D.A. Berdiyeva, Aminova Naima Umar qizi	
Kichik va o'rta biznes subyektlari eksport salohiyatini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	731
Abduqahhorov Azizbek Abdullo o'g'li	

From Science to Business: How Universities Stimulate Innovation.....	735
A. Bobozhonov, A.M. Shatre, V. Kirilova Vladimirova, R.Kh. Karlibaeva	
Tashkilotlarda risklarni boshqarish strategiyalarining samaradorligini baholash: nazariy va amaliy yondashuvlar	740
Husanova Dilnura Mamrajab qizi	
Turli mulkchilik shakllaridagi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining ekologik auditining nazariy jihatlarini	744
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o'g'li	
Sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv samaradorligini oshirish omillari.....	749
Ne'matullayev Abdurasulxon Ximaydulla o'g'li	
Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida innovatsion korxonalar boshqaruvi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi amal qilish xususiyatlari	755
Naimov Azamat Xikmatovich	
Mamlakatimizda chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rivojlantirish.....	758
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Shuxratov Azizbek A'zamjon o'g'li	
Quritilgan organik mevalar eksportini rivojlantirishda yashil marketing strategiyalaridan foydalanish.....	764
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining asosiy ko'rsatkichlari.....	769
Ernazarov Gulam Bekbayevich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsion faoliyatni baholash va rivojlantirish mexanizmlari.....	774
Mavulov Ravshan Nematjonovich	
Barqaror rivojlanish va korxonalarda barqarorlikni ta'minlash zaruriyati.....	780
Yakubova Dilfuza	
Yashil iqtisodiyot sharoitlarida barqaror rivojlanish, yashil texnologiyalar va ekologik menejmentning o'rni	785
Dilmurodov Abbas Anvar o'g'li	
Qishloq xo'jaligi sohasi faoliyatini davlat tomonidan muvofiqlashtirish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish	788
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Tijorat banklarida chakana bank xizmatlarini rivojlantirish.....	795
Axmedov G'ofurjon G'ulomjonovich	
Turizm sohasini ekonometrik modellashtirishda qo'llaniladigan ekonometrik usullar va amaliy imkoniyatlar	801
Shukurov Ikrom Abdurashitovich	
Sanoat tarmoqlarida investitsiyalar strukturasi iqtisodiy samaradorligi va innovatsiyalarni rag'batlantirish.....	807
Xikmatillayeva Dildora Shavkat qizi	
Mintaqa ziyorat turizmi samaradorligini oshirishda ekonometrik modellardan foydalanish.....	812
O'rinova Durdona Botir qizi	
Kichik biznes rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni pest (siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy-demografik, texnologik omillar) tahlili.....	816
Israilov Rustam Ibragimovich	
Qazib olish sanoati korxonalarini moliyaviy sog'lomlashtirishda muammolar va salbiy omillar: tahlil va zamonaviy yondashuvlar	825
Abduraxmanov Davron Burxanjonovich	
O'zbekistonning milliy merosi boyliklaridan turizmga foydalanish yo'llari	830
Samarov Xonqul Qahhorovich	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investision resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar	835
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Iqtisodiyotning ekologik transformatsiyasi sharoitida ijtimoiy o'sishni indikativ baholash metodologiyasi.....	841
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	

Bojxona xizmati fiskal faoliyatini takomillashtirish istiqbollari.....	847
Pardayev To'liqin Nasirovich, Farxodov Farrux Furqatovich, Nomozov Abduvohid bdurazzoq o'g'li	
Механизмы устойчивого управления малым и средним бизнесом в условиях цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.....	852
Зокирова Фарангиз Тулкиновна	
Yashil bank xizmatlari va uni joriy etish bilan bog'liq muammolar.....	862
Makhmudova Mukhlisa Kodirjon kizi	
Barqaror qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirlarida transport tizimlarini optimallashtirish.....	867
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Moliyaviy rejalashtirishning ijtimoiy-iqtisodiy mazmuni.....	874
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Mintaqa sanoatida kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va infratuzilmasini tashkil etish.....	881
Salayev Jasurbek Komilovich	
Surxondaryo viloyatida 2010–2024-yillardagi yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy statistik tahlili.....	888
Ismoilov Davronbek Iloxomjon o'g'li	
Yashil obligatsiyalar va barqaror moliyalashtirishning davlat qarzi siyosatiga ta'siri.....	893
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Модели Альтмана и Таффлера как инструмент диагностики финансовой устойчивости предприятий.....	897
Утемуратова Бибихон Даниловна	
Individual tadbirkorlik va mustaqil bandlik asosida olinadigan daromadlarni soliqqa tortishning fundamental asoslari.....	903
Yakubov San'abek Ravshanbekovich	
China's trade relations with Central Asia: an empirical analysis based on the trade gravity model.....	912
Ye Maoqing	
O'zbekistonda turizm sohasida smart texnologiyalar joriy etishning holati va yo'nalishlari.....	920
Qutfiddinov Shamsiddin Kamoliddin o'g'li	
Application of modern information systems in the assessment of the technical condition of the equipment of electrical energy networks.....	924
Sobirov Muzaffar Azatovich	
Стратегическое управление экономическим потенциалом Узбекистана.....	932
Садуллаева Муслимахон Саидамировна	
Auditda raqamli texnologiyalarni qo'llash tarixi va istiqbollari.....	936
Muydinov Erkin Djamaldinovich	
Bank majburiyatlari va aktivlarining vaqtinchalik nomutanosibliklari riskini kamaytirish.....	940
Ibrohimov D.M.	
Priority directions and legal bases of improving of the tax system of the Republic of Uzbekistan.....	945
Sadikov Iskandar Gayratovich	
Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik va bandlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash.....	950
Karshiyev Keldiyor Eshpulatovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish uchun ijtimoiy himoya va mehnat bozoriga kirishni kuchaytirish.....	954
Mamashokirova Iroda Samar qizi	
Soliq ma'murchiligi va raqobat muhitining o'zaro bog'liqligini nazariy asoslari.....	958
Donaboyev Jahongir Husan o'g'li	
Региональный туристский кластер – как инструмент повышения эффективности экономики региона.....	965
Юсупова Нигина Тажиевна	
Bank tizimida esg omillarining samaradorligini oshirishda marketing tadqiqotlaridan foydalanishning nazariy va uslubiy asoslari.....	971
Xoliyorov Murod Qahramon o'g'li	

Теоретические взгляды на цифровую экономику, цифровую трансформацию	977
Шарипова Шахло Истамовна	
Qoraqalpog'iston Respublikasining raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlari va strategik yo'nalishlari.....	982
Tleubergenov Raxat Shahibaevich	
Mintaqalar transport tizimini kompleks rivojlantirish istiqbollarini tadqiq etishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	986
Rahmonov Rasul Ne'matovich	
Loyiha boshqaruvida amaliy misollar orqali jinoyat holatlarini tahlili.....	994
To'yqulov Abbosjon Ali o'g'li	
Advancing tourist safety management in Uzbekistan's growing tourism industry: a systems theory approach.....	999
Laylo Primova	
Qoraqalpog'iston Respublikasida maishiy xizmatlar sifatini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishdagi muammolar.....	1006
Yerejepova Bibisara Abibullayevna	
Основные проблемы и вызовы в создании умных городов	1010
Хакбердиева Нозима Кахрамоновна	
Qurilish obyekti smeta narxlarini aniqlashdagi muammolar va ularning oqibatlari.....	1015
Asadova Maftuna Sa'dullaevna	
Mintaqani barqaror rivojlantirishda paxta-to'qimachilik klasterlari salohiyatini oshirish.....	1020
Ismailov Temur Pulatovich	
Paxta-to'qimachilik klasterlari samaradorligi: statistik ko'rsatkichlar va ekonometrik modellarning tahlili	1024
Sharipov R.S.	
Sanoat infratuzilmasining tarkibiy tuzilishi va tartibga solish mexanizmlari.....	1030
Rasulov Jamshid Karimovich	
To'qimachilik sanoati korxonalarida eksport salohiyatini rivojlantirishda boshqaruv jarayonlarini o'ziga hos xususiyatlari.....	1036
Salimjonova Zilolaxon Salimjon qizi	
Budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tomonidan so'ngi yillarda amalga oshirilgan ishlar moliyaviy tahlili	1040
Sherjonov Sherjon Alijan o'g'li	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarining rivojlanishni boshqarish tizimini takomillashtirish.....	1045
Smetov Murat Inyatovich	
Sanoat investitsion salohiyatini amalga oshirish mexanizmining mahalliy va xorijiy tajribalarini qiyosiy tahlili.....	1050
Bayniyazova Malika Polatovna	
Korxonalarda raqamli marketing strategiyalarining shakllanishi va ularning bozor raqobatbardoshligiga ta'siri.....	1056
Mamadjanova Tuyg'unoy Axmadjanovna	
Руководство страховыми операциями: стратегический подход	1062
Тулаев Дилшод Юсуфович	

РУКОВОДСТВО СТРАХОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Тулаев Дилшод Юсуфович

Самостоятельный соискатель кафедры финансов
Самаркандский институт экономики и сервиса
ORCID: 0009-0009-9630-0780

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты стратегического управления страховыми услугами в условиях усиливающейся конкуренции и динамики финансового рынка. Автор акцентирует внимание на роли стратегии в повышении эффективности деятельности страховых компаний, укреплении доверия клиентов и расширении спектра предоставляемых услуг. Представлены практические рекомендации по формированию устойчивой стратегии управления, ориентированной на долгосрочное развитие, повышение качества обслуживания и рост конкурентоспособности страховых организаций.

Ключевые слова: страховые услуги, стратегическое управление, страховой рынок, конкурентоспособность, инновации, цифровизация, клиентоориентированность, риск-менеджмент, стратегия развития, эффективность.

Annotatsiya: Maqolada tobora kuchayib borayotgan raqobat va moliya bozori o'zgaruvchanligi sharoitida sug'urta xizmatlarini strategik boshqarishning muhim jihatlari tahlil qilingan. Muallif sug'urta kompaniyalari faoliyati samaradorligini oshirish, mijozlar ishonchini mustahkamlash hamda ko'rsatilayotgan xizmatlar doirasini kengaytirishda strategiyaning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratadi. Shuningdek, uzoq muddatli rivojlanish, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash va sug'urta tashkilotlarining raqobatbardoshligini oshirishga yo'naltirilgan barqaror boshqaruv strategiyasini shakllantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta xizmatlari, strategik boshqaruv, sug'urta bozori, raqobatbardoshlik, innovatsiyalar, raqamlashtirish, mijozlarga yo'naltirilganlik, xavf-xatarlarni boshqarish, rivojlanish strategiyasi, samaradorlik.

Abstract: This article examines key aspects of strategic management of insurance services in the context of increasing competition and financial market dynamics. The author emphasizes the role of strategy in improving the performance of insurance companies, strengthening customer trust, and expanding the range of services provided. Practical recommendations are presented for developing a sustainable management strategy focused on long-term development, improving service quality, and enhancing the competitiveness of insurance organizations.

Key words: insurance services, strategic management, insurance market, competitiveness, innovation, digitalization, customer focus, risk management, development strategy, efficiency.

ВВЕДЕНИЕ

В эпоху глобализации научные и теоретические принципы управления страховыми операциями динамично эволюционируют, реагируя на меняющуюся экономическую реальность, которая все больше базируется на знаниях и факторах, ее определяющих. Каждый участник страхового рынка национальной экономики действует в условиях жесткой конкуренции, как внутренней, так и внешней. Параллельно с этим, стремительное развитие инноваций во всем мире подталкивает страховые компании к внедрению новых, основанных на передовых знаниях, услуг. Развитие инноваций в сфере страхования влечет

за собой непредсказуемые трансформации в поведении клиентов. Особенно это заметно в области предоставления услуг, где наблюдается тенденция от массовых страховых продуктов к индивидуальным решениям, ориентированным на конкретные потребности каждого клиента. При предоставлении страховых услуг в сложившейся ситуации требуется всестороннее исследование влияния на работу страховых компаний, включающее в себя количественную и качественную оценку их деятельности. Для этого необходимо активно применять современные информационные технологии, интернет-ресурсы и экономико-математические модели.

Внедрение финансовых принципов в сфере управления страховыми услугами позволит предоставлять клиентам высококачественные услуги и одновременно избавляться от неэффективных и не соответствующих требованиям страховых продуктов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Литература по стратегическому управлению в страховой отрасли сочетает классические теории конкурентной стратегии с прикладными исследованиями отраслевых особенностей (структура рынка, регулирование, специфика страховых рисков) и эмпирическими работами, анализирующими связь стратегических решений с показателями эффективности страховщиков. Цель обзора – синтезировать основные теоретические подходы и эмпирические результаты, относящиеся к формированию, выбору и реализации стратегий в страховании, а также выделить методологические ограничения и пробелы [6].

Классические концепции конкурентной стратегии (включая работы Портера) остаются фундаментом для анализа конкурентных позиций страховщиков: определение отраслевой структуры, силы конкуренции, барьеров входа и стратегических групп помогает объяснить выбор стратегий (нишевая ориентация, ценовая конкуренция или стратегия масштабирования). В страховой индустрии эти теории требуют адаптации с учётом особенностей продукта (негативный отбор, асимметрия информации), долгосрочных обязательств и важности перестрахования и резервирования при формировании конкурентного преимущества [6].

Эмпирические исследования стратегических групп в страховании показывают, что распределение фирм по стратегическим группам (по набору стратегических характеристик: ассортимент продуктов, масштаб операций, модели дистрибуции, политика перестрахования) коррелирует с их долгосрочной результативностью. Анализ американского рынка 1970–1984 гг. выявил устойчивые различия в показателях компаний, объясняемые не только внешней средой, но и внутриотраслевой принадлежностью к определённой стратегической группе. Это означает, что выбор группы (и способность её поддерживать) — важный элемент корпоративной стратегии [2].

Современные исследования подчёркивают: управление рисками перестаёт быть лишь технической функцией — оно становится стратегическим инструментом. Интегрированный подход к риску (Strategic Risk Management) предполагает, что страховая организация рассматривает риск-аппетит, распределение капитала, перестрахование и корпоративное управление как часть стратегических решений (выбор портфеля продуктов, географическая экспансия, инвестиционная политика). Такая интеграция повышает устойчивость фирмы к шокам и может стать источником конкурентного преимущества при условии, что риск-менеджмент входит в систему принятия решений совета директоров и топ-менеджмента [1].

Регулирование оказывает непосредственное влияние на стратегические альтернативы страховщиков: требования к капиталу, стандарты раскрытия, механизмы супервизии и наличие международных стандартов (IAIS, ICPs, ComFrame, ICS) формируют рамки для выбора стратегии, особенно у компаний с трансграничной активностью. Регуляторные нормы влияют на стоимость капитала, возможность диверсификации рисков и выбор продуктов, а также стимулируют развитие механизмов корпоративного управления. В условиях усиления регуляторных требований управление соответствием (compliance) становится частью стратегического менеджмента [4].

Хотя традиционно страхование рассматривают как «рациональную» услугу, исследования показывают, что качество обслуживания, доверие и репутация прямо влияют на удержание клиентов и экономические результаты: показатели удовлетворённости и скорость урегулирования претензий коррелируют с уровнем лояльности и сохранением портфеля премий. Включение клиентского опыта (CX) в стратегию — это не только улучшение операционной работы, но и фактор позиционирования на рынке (репутационная премия, способность удерживать прибыльные сегменты) [3].

Исследования подчёркивают, что основной разрыв — между формулированием стратегии и её внедрением. Типичные препятствия: наследованные организационные структуры, несовершенство процессов и информационной отчетности, ограниченность управленческих компетенций в области корпоративного управления и риск-ориентированного принятия решений. Успешная реализация требует чёткого управления изменениями, привязки KPI к стратегическим целям и усиления роли совета директоров в контроле за исполнением стратегии [2].

Основные ограничения текущей литературы:
слишком мало работ, связывающих стратегические выборы страховщика с долгосрочной устойчивостью в разных экономических циклах;
недостаток квази-экспериментальных и панельных исследований, позволяющих делать выводы о причинности (а не только корреляции);
ограниченная региональная репрезентативность — большинство эмпирики сосредоточено на развитых рынках;
мало исследований, оценивающих взаимодействие регулятивных изменений и стратегических трансформаций на уровне группы. Эти пробелы указывают на необходимость смешанных методологий (кейс + панельные данные) и региональных сравнений [5].

Существующая литература даёт прочную теоретическую и эмпирическую базу для понимания стратегического управления в страховании: сочетание классических стратегических моделей, интеграции риск-менеджмента и ориентации на качество сервиса формирует ядро современных стратегий компаний. В то же время остаются методологические и контекстуальные пробелы, которые оправдывают дальнейшие эмпирические исследования — особенно с использованием панельных данных, межрегиональных сравнений и оценки влияния регуляторных изменений на стратегическое поведение страховщиков.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках статьи проведены критическое осмысление и синтез теоретических подходов к понятию «управление вниманием» уделено эмпирическому анализу, направленному на выявление тенденций и факторов, определяющих развитие страхового рынка. В исследовании использованы методы сравнительного и структурного анализа, а также элементы сценарного моделирования, что позволило оценить эффективность стратегических подходов и определить направления их совершенствования в деятельности страховых компаний.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение влияния глобализации на страховую сферу демонстрирует, что для успешного развития сотрудничества с международными страховыми гигантами, необходимо учитывать специфику нашей страны и внедрять инновационные подходы в менеджменте и страховании, а также использовать современные информационные технологии для управления услугами, предоставляемыми страховыми организациями.

Для повышения эффективности и устойчивости развития страховых услуг, необходимо внедрять передовой опыт, ИКТ и электронную коммерцию, а также углублять научные исследования в области аудита и контроля качества страховых услуг и расходов, что позволит снизить транзакционные издержки. В свете этого актуальным становится изучение современных подходов к управлению страховыми компаниями и их дальнейшая адаптация к реалиям национальной экономики.

Высокие страховые тарифы для людей, которым требуется страховка, оказывают существенное влияние на их выбор рисков. Стоимость предоставления страховых услуг формируется из различных элементов, включая расходы на страхование автотранспорта, страхование жизни и страхование имущества. Специализация страховых компаний на узком спектре услуг может негативно сказаться на качестве предоставляемых страховых продуктов. Ограниченный ассортимент и узкая сфера деятельности не позволяют обеспечить высокое качество обслуживания во всех направлениях. Для устранения этих проблем страховым компаниям необходимо тесно сотрудничать со страхователями, предлагая им комплексные страховые решения, объединяющие в себе различные виды услуг в рамках единого пакета.

Для обеспечения общности всех видов деятельности и целей в бизнесе по оказанию страховых услуг необходимо разработать план страхования. Этот план способствует эффективному распределению всех имеющихся ресурсов, включая время и средства, при принятии решений по оказанию страховых услуг. В частности, план страхования предусматривает:

- представляет общие цели и задачи бизнеса страховой службы;
- оценивает влияние внешних факторов на деятельность страховой компании;
- описывает ресурсы и возможности направления бизнеса страховых услуг страховых компаний;
- предоставляет страховые услуги для каждого сегмента;
- требует разработки страховых стратегий страхователей на разных рынках для каждого сегмента (продукт, актив, пассив).

Страховые компании должны устанавливать конкретные и измеримые цели для определенного временного отрезка. В их число входят показатели, связанные с изменением тарифов и премий, расширением спектра услуг, ростом доли рынка и увеличением операционной активности. Для отраслевых страховых организаций актуальны цели, например, рост клиентской базы, повышение репутации и авторитета, развитие кооперации в сфере страховых услуг, а также снижение уровня страховых рисков. Необходимо эффективно распоряжаться финансовыми активами страховых компаний, чтобы успешно реализовать намеченные планы и задачи.

Экономика оказывает существенное влияние на сферу страховых услуг. К ключевым экономическим факторам, определяющим динамику страхового рынка, относятся показатели безработицы, инфляционные процессы, реальные доходы населения, доступность кредитования, процентные ставки и разнообразие кредитных продуктов.

Кроме того, на цены оказывают воздействие стоимости альтернативных товаров, нефти и нефтепродуктов, а также оборудования для досуга.

Успешное развитие страховых услуг тесно связано с пониманием того, как на спрос и предложение влияют различные факторы и как они взаимодействуют между собой. К глобальным силам, формирующим эту динамику, относятся экономические, правовые, политические, технологические, демографические и социальные тенденции. Анализ этих тенденций критически важен для оценки текущего состояния и прогнозирования перспектив развития страхового рынка.

В эпоху всемирной взаимосвязи, чтобы оставаться конкурентоспособными, страховым компаниям необходимо проанализировать, как на них воздействуют внешние факторы. Связь страховых услуг с различными секторами экономики делает их неотъемлемой частью общего развития, и изменения в этой сфере не должны рассматриваться изолированно. На рынке страховых услуг наблюдается растущая конкуренция между классическими и новыми, инновационными предложениями. Успех в этой сфере обусловлен точным пониманием текущих направлений развития страховых услуг и воздействия глобальных факторов. Глобализация, прежде всего, ведет к снятию барьеров между странами, росту импорта и экспорта инновационных продуктов и услуг, а также повышает конкуренцию на страховом рынке со стороны глобальных игроков.

Рост импорта и экспорта, стремление к бесперебойной логистике товаров подталкивает к развитию инновационных страховых решений, которые становятся не просто желательными, но и жизненно необходимыми. Эта тенденция обусловлена ростом рисков, с которыми сталкиваются страхователи в процессе производства и предоставления услуг. В качестве наиболее эффективного и надежного инструмента для минимизации материальных потерь от этих рисков выступает страхование.

В странах с высоким уровнем экономического развития, принятие любого инновационного инвестиционного проекта невысказано без страховки. Именно поэтому страхование выполняет ключевую функцию, обеспечивая стабильность финансовых взаимоотношений между участниками рынка и эволюционируя как динамичная сеть услуг, способная решать все актуальные проблемы.

Эффективная инновационная страховая услуга должна выступать не только как способ привлечения и аккумуляции средств, но и как стимул для экономического роста и стабильности, приносящий прибыль всем участникам. Недооценка этого аспекта затрудняет понимание сути инновационных страховых услуг. К примеру, ключевым моментом является определение приоритетных целей, которые должны обеспечить доход как для страховщика, так и для страхователя. Повышение прибыли является ключевой задачей для обеих сторон страхового процесса: страховых компаний и застрахованных лиц. Именно поэтому создание и внедрение разумной политики в сфере страховых услуг играет первостепенную роль в увеличении доходов не только для страховых организаций, но и для самих застрахованных предприятий. Прибыль служит основой для формирования сбережений и резервов, которые в свою очередь выступают главным источником самофинансирования для застрахованных. Стремление к увеличению прибыли (дохода) стимулирует выбор наиболее рентабельных видов услуг. Широкое признание учеными рисков, сопряженных с деятельностью различных хозяйствующих субъектов, способствует росту спроса на страховые услуги. Теории, связывающие риск и доходность, подчеркивают важность сохранения привлекательности страховых продуктов на международных финансовых рынках для стимулирования развития страховых отношений в этой сфере.

Влияние экономических факторов на оказание страховых услуг проявляется в либерализации экономики, увеличении потока международной торговли и инвестиций, а также широком распространении информационных технологий.

На наш взгляд, для дальнейшего развития страховых услуг в нашей стране необходимо реализовать следующие задачи:

стимулирование частного бизнеса по оказанию страховых услуг и повышение эффективности механизма государственного регулирования в этой сфере;

дальнейшее совершенствование национальных стратегий предоставления национальных страховых услуг внешним страховым рынкам;

- развитие страхового сервиса в соответствии с мировыми требованиями;
- обеспечение высококвалифицированными кадрами в страховых компаниях;
- совершенствование системы сертификации страховых услуг.

Страховая сфера Узбекистана, как ключевая часть финансовой системы страны, должна максимально задействовать имеющийся потенциал и углубить понимание тенденций мировых страховых рынков. Для этого необходимо совершенствовать методы их эффективного внедрения, а также внедрять инновационные подходы, чтобы повысить конкурентоспособность национальной страховой службы на международном уровне.

Современная глобализация оказывает существенное воздействие на социально-экономические аспекты, что подчёркивает актуальность совершенствования подходов к управлению страховыми услугами и разработке новых стратегий в этой сфере. При формировании стратегических решений для страхового рынка необходимо учитывать динамику глобальных финансовых рынков, уровень конкуренции и неизбежность модернизации производственных процессов. В сложившейся ситуации необходимо углубить научные основы разработки стратегии финансовой и страховой политики для управления страховой деятельностью. По нашему мнению, при таком подходе следует особое внимание уделить и воплощению в жизнь следующих принципов:

- проведение анализа глобальных современных факторов, влияющих на устойчивое развитие качества страховых услуг;

- определение величины спроса на услуги Республики Узбекистан в Республике Узбекистан, факторов, влияющих на его изменение, рисков и тенденций развития;

- Управление и оптимизация объема предложения страховых услуг в страховых компаниях;

- совершенствование механизма государственной финансовой поддержки и стимулирования развития страховых компаний;

- дальнейшее совершенствование стратегического управления страховыми услугами, предоставляемыми на мировом страховом рынке;

- дифференциация и диверсификация страховых услуг;

- применение инновационных подходов и методов сегментации при создании страховой услуги;

- формирование тарифов и премий на страховые услуги и определение путей увеличения дохода (прибыли) страховой компании;

- совершенствование методов управления расходами, связанными со страховыми услугами;

- определение экономической эффективности внедрения стратегии инновационного развития в страховых компаниях;

- внедрение службы аудита и мониторинга качества страховых услуг;

- разработка научно обоснованной стратегии инновационного развития, обеспечивающей устойчивое развитие страховых компаний и создание рекомендаций, направленных на повышение ее экономической эффективности, а также стимулирование деятельности страховых компаний, связанной с инновационным обслуживанием.

Для продвижения страховых услуг и обеспечения их широкой доступности для всех, включая юридических и физических лиц, требуется комплексная правовая база, регулирующая все стороны этой отрасли. В этой связи необходимо активно развивать взаимное страхование с использованием современных технологий и инновационных подходов, а также создать в стране систему некоммерческого общества взаимного страхования и заложить для нее прочную правовую основу. Целью такого общества должно быть обеспечение защиты имущества и других имущественных прав своих участников.

Расширение страхового рынка способно стать мощным драйвером социально-экономического прогресса, способствуя решению насущных социальных проблем, повышению эффективности использования производственных ресурсов и средств.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Несмотря на то, что предоставление небольших объемов страховых услуг не существенно повлияло на экономическое развитие клиентов, важно при разработке законодательства четко определить виды и масштабы страховых услуг, ориентируясь на принципы рыночной экономики. Несмотря на хорошо отлаженный механизм предотвращения рисков, связанных с производством и услугами, а также возмещения убытков, его ожидаемая результативность не достигает прогнозируемых показателей.

Запуск любого нового проекта в области бизнеса, особенно в финансовой, страховой и банковской сферах, невозможен без надежной и развитой правовой базы.

Утверждение и развитие законодательства в страховой сфере окажет существенный положительный эффект на устранение существующих недостатков и стимулирование роста разнообразия страховых услуг. Только через совершенствование правовой базы в этой области государство сможет эффективно использовать предпринимательские инструменты для решения социально-экономических задач.

Список использованной литературы:

1. Clarke, C. J., & Varma, S. (1999). Strategic risk management: The new competitive edge. *Long Range Planning*, 32(4), 440–455. [https://doi.org/10.1016/S0024-6301\(99\)00052-7](https://doi.org/10.1016/S0024-6301(99)00052-7). (abstract/info) <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0024630199000527>
2. Fiegenbaum, A., & Thomas, H. (1990). Strategic groups and performance: The U.S. insurance industry, 1970–84. *Strategic Management Journal*, 11(3), 197–215. <https://doi.org/10.1002/smj.4250110303>. (PDF) <https://www.jstor.org/stable/pdf/2486486.pdf>
3. International Association of Insurance Supervisors (IAIS). (2019). Insurance Core Principles and Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups (ComFrame). <https://www.iais.org/activities-topics/standard-setting/icps-and-comframe/>
4. Méndez-Aparicio, M. D., Felipe, M. S., & Sanz, E. (2020). Customer experience and satisfaction in private insurance: The role of perceived quality. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(18), Article 6820. <https://doi.org/10.3390/ijerph17186820>. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7581700/>
5. Niavand, H. (2019). The review articles of insurance strategies (SSRN Scholarly Paper No. 3467164). Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3467164
6. Porter, M. E. (1980). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. Free Press. <https://archive.org/details/competitivestrat0000port>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>